

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ

Озатбекова Озодахон¹

Студентка экономического факультета

Озатбеков Юсупхон²

Ассистент кафедры “Экономика транспорта”,

¹Ташкентский государственный университет транспорта,

e-mail: ozoda.ozatbekova@mail.ru

²Ташкентский государственный

университет транспорта,

e-mail: yusuf.ozodbekov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6963895>

Аннотация: в данной статье представлена информация о лизинговых процессах и их роли в экономике, видах лизинга.

Ключевые слова: лизинг, аренда, покупка, предпринимательство, контракт, финансы, собственность.

Лизинг - это своеобразная форма финансирования капитальных вложений, и сходство с формой сдачи имущества в аренду имеет свои стороны. В форме аренды экономических отношений арендатор имущества, владелец имущества или финансовое учреждение выплачивают процент от арендной платы и банковский платеж за потребление. А в форме лизинга пользователь имущества осуществляет покупку как технических средств или оборудования в одном вакте, так и финансирование покупки.

Лизинг - это инвестиция в обмен на свободные или привлеченные финансовые средства, за счет которых арендатор становится его владельцем, приобретая имущество, предусмотренное договором, у конкретного продавца, и это имущество забирается у арендатора и используется бесплатно. Основное преимущество лизинга при инвестировании в методы управления инвестициями заключается в том, что предприниматели начинают свой бизнес, располагая небольшим количеством финансовых ресурсов, необходимых для приобретения их основных средств.

Лизинг - это новый вид предпринимательской деятельности, который изначально начал появляться в 1950-х годах в одной из крупных стран Западной Европы. За прошедший период операции по карте SDI в хайме прекратились. Например, если в середине 60-х годов стоимость лизинговых операций, проведенных в АКШ, составляла 1,0 млрд. в то время как доллар рос, до сих пор его доля составляла 270,0 млрд. курс доллара повышен. Сам лизинг представляет собой особые формы

финансирования финансовых (лизинговых) фирм, компаний, которые специализируются на производстве машин, оборудования, транспортных средств, производственных помещений, создавая права собственности для третьей стороны в отношении предметов. Используемыми для предпринимательской деятельности могут быть такие объекты, как кандай, в том числе предприятия, здания, сооружения, оборудование, объекты сдачи в аренду транспорта и недвижимости руководителю. В Республике Узбекистан, по словам кабула килингана конуна, земельные участки и объекты природы главе, а также объекты имущественной аренды, которые защищены документами для свободного обращения или указаны в порядке обращения, не могут быть.

В международной практике от сроков реализации лизинговые отношения подразделяются на виды по правилу: кратко временный (рентинг или чартер) срок до одного года; среднесрочная перспектива (хайринг) - от одного до трех лет; долгосрочный - сроком на три года.

Financial Leasing, which is carried out in essence, has its own characteristics, which consist of the following:

- когда срок действия договора аренды истекает, объект аренды переходит в собственность арендатора за счет оставшейся части.

- срок действия договора аренды составляет более 80% срока службы объекта лизинга или менее 20% его первоначального износа по истечении срока действия договора лизинга.

Арендатор имеет право приобрести объект аренды по фиксированной цене или по регулируемой цене в конце срока действия договора аренды. Общая сумма платежей за период действия контракта Liziig превышает 90% стоимости оборудования объекта liziig. Договоры финансового лизинга, которые, в свою очередь, заключаются, делятся на 3 вида:

1. В дополнение к договору на предоставление услуги лизинга - финансового лизинга, с подрядными организациями заключается дополнительный договор на установку объекта лизинга, контроль его технического состояния и осуществление капитального ремонта в текущем состоянии.

2. Ливеридж лизинг - стоимость объекта лизинга покрывается суммой сторонних (инвесторов) средств, а процентные платежи выплачиваются на сумму износа (амортизации) объекта в первой половине срока действия договора.

3. « Лизинг на упаковке » - стоимость зданий и сооружений, тип которых вводится в эксплуатацию, умножается на сумму кредитных средств. Также лизинговые операции делятся на следующие в зависимости от сектора рынка, в котором они осуществляются: внутренний лизинг, за исключением международного лизинга.

Каждое имущество в поместье может быть объектом сдачи в аренду. За исключением имущества, которое свободно продается на рынке. В лизинговой сделке обычно участвуют несколько субъектов, которые состоят из: продавца имущества; арендодателя; арендодателя; банка, который предоставляет лизинговой компании средства для покупки оборудования; страховой компании, которая передает имущество арендодателя страховой компании, а также риск того, что вы не сможете потерять кредиты.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан "О регулировании лизинговой деятельности в Республике Узбекистан", постановления Кабинета Министров.
2. Жураев А. Проблемы и пути решения дальнейшей чукуруизации исламохотов в аграрной сохе "М и бошки".
3. Достморадав Р. "Организация бухгалтерского учета в фермерском хозяйстве."

